

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Instituto de Ingeniería y Tecnología
Programa de Ingeniería Biomédica

Protocolo de Investigación

Opción: Revisión sistemática

Como requisito parcial de titulación

Nombre del alumno: Jacqueline Mendoza López	Matrícula: 169563
Nombre del asesor: Dr. Christian Chapa González	
Nombre del profesor de la materia: Dr. José David Díaz Román	

Título:

Fototerapia en nanopartículas de oro para la reducción de tumores cerebrales

Antecedentes:

Los gliomas son los tumores primarios intracraneales más comunes, representan más del 30% de las neoplasias del sistema nervioso central. Los grados I y II se consideran gliomas de bajo grado (bajo riesgo), mientras que los grados III y IV se consideran gliomas de alto grado (alto riesgo) [1]. La terapia actual incluye cirugía, altas dosis de radiación postoperatoria y quimioterapia. Sin embargo, los avances en la terapia convencional del glioma no pueden proporcionar una medicación adecuada para el glioma [2]. La barrera hematoencefálica (BBB) y la barrera hematoencefálica tumoral (BBTB) impiden que los sistemas de administración de fármacos y nanofármacos entren en el cerebro. Sin embargo, los sistemas de administración de nanofármacos mediados por ligandos han mejorado considerablemente el tratamiento terapéutico del glioma [3].

En el 2015, se diseñaron nanopartículas de oro dirigidas al péptido de la transferrina (Tfpep) (NPs Tfpep-Au) cargadas con el profármaco fotodinámico Pc 4, y se compararon con las nanopartículas de oro administradas con este profármaco. Como resultado, los estudios *in vitro* de líneas de cáncer de glioma humano mostraron un aumento de la captación celular en las nanopartículas dirigidas en comparación a las no dirigidas [4].

En 2019, cuando las células de un glioblastoma que sobreexpresan el intercambiador endosomal Na⁺/H⁺ (NHE9) se exponen a nanopartículas de oro, acumulan altas cantidades de oro. De esta forma, la irradiación estas células resultantes con luz infrarroja cercana, provocó la muerte de las células tumorales [5].

En un registro del 2021, se desarrollaron nanopartículas de oros conjugadas con la proteína de la leche, a esta nanopartícula se introdujo el glutatión y polietilenglicol. Este conjugado se administró vía oral y se midieron mayores concentraciones de nanopartículas de oro 11 veces mayores en el torrente sanguíneo. Y, al tener contacto con irradiación láser, se redujo el tamaño del tumor [6].

En el presente año 2022, se evaluó el efecto potenciador de carcasas huecas de nanopartículas de oro y óxido de hierro (hibridosomas) en la radioterapia para glioblastoma. Se observó que el óxido no presentó ningún efecto beneficioso para la radioterapia, sin embargo, las nanopartículas de oro aumentaron la supervivencia media de los ratones casi el 20% en comparación con el uso de la radioterapia sola y de los ratones sin ningún tipo de tratamiento. Además, en el seguimiento del tumor tras el tratamiento, se reveló la existencia de esta disminución mediante resonancia magnética y bioluminiscencia, esto debido a la permanencia de las nanopartículas en el lugar del tumor [7]. A pesar de los obstáculos con respecto a la permeabilidad de la barrera hematoencefálica en el tratamiento de gliomas, uno de los objetivos de la nanomedicina sigue siendo desarrollar derivados de fármacos modificados químicamente o vectores nanoparticulados de fármacos modificados químicamente, capaces de atravesar las barreras biológicas, en particular la BBB [8].

Pregunta de Investigación:

¿Cuál sistema de fototerapia, basado en nanopartículas de oro, ha logrado la mayor reducción del tamaño de tumor en modelos preclínicos?

Criterios de inclusión y exclusión:

Inclusión:

- Registros que utilicen nanopartículas de oro para el tratamiento de gliomas.
- Registros que describan el sistema de fototerapia utilizado.
- Registros clínicos que realicen estudios *in vivo* con animales.
- Registros que hablen acerca de cualquier tipo de glioma.
- Registros que describan el método de cuantificación de las nanopartículas de oro.

- Registros clínicos con aplicaciones *in vitro*.

Exclusión:

- Registros que sean revisiones sistemáticas y estudios del estado del arte.
- Registros que no cuenten con acceso completo brindado por las bases de datos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- Registros que no describan el proceso de obtención de nanopartículas de oro.
- Registros realizados antes del año 2018.
- Registros en idiomas diferentes al inglés.

Objetivo general:

- Determinar el sistema de nanopartículas de oro para fototerapia que presente mejor eficacia en la reducción de tumores cerebrales.

Objetivos específicos:

- Identificar las características y propiedades físicas y químicas de las nanopartículas de oro creadas para la reducción de tumores cerebrales.
- Reconocer las ventajas y desventajas de los distintos nanoportadores utilizados para la reducción de tumores.
- Comparar la funcionalidad de los tipos de fototerapia que usan nanopartículas para el tratamiento de tumores cerebrales.

Justificación:

El tratamiento de gliomas mediante técnicas tradicionales ha sido funcional al aumentar la esperanza de vida de las personas, sin embargo, estos métodos son muy invasivos, y, debido a la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, es necesario buscar otras opciones de tratamiento que permitan tener un mejor acceso al glioma.

Debido a esta necesidad y al descubrimiento de las nanopartículas, se han desarrollado tratamientos utilizando estas nanopartículas para asegurar un efecto más seguro y eficaz en el transporte de medicamentos. Esto brinda un nuevo y mejor panorama tanto para los pacientes como para el personal de salud, ya que, al ser un método directo, se atacaría al tumor directamente sin comprometer células sanas.

A pesar de ser una técnica novedosa y que podría traer consigo un sinnúmero de beneficios, aún quedan interrogantes acerca de su eficacia y funcionamiento en seres humanos. Por esta razón, se pretende realizar una revisión sistemática de las distintas nanopartículas de oro que poseen la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica y que aseguran la de glioma, así como las características que tiene cada una de estas nanopartículas.

Impactos (marque con una X el que aplique):	X	Salud		Tecnológico		Social		Económico		Medio ambiente
--	---	-------	--	-------------	--	--------	--	-----------	--	----------------

Metodología propuesta:

- La metodología seleccionada será la siguiente: Elección de bases de datos: ScienceDirect, PubMed, ClinicalTrials y EBSCOHOST.
- Definición de estrategias de búsqueda, indicando los términos y los operadores booleanos. Se propone: ("blood brain barrier" OR BBB) AND ("Gold nanoparticles" OR AuNP) AND (glioma OR "brain tumor") AND (phototherapy)
- Elección de estudios y artículos que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión.
- Realización de diagrama PRISMA para contabilización y cribado de registros incluidos en la revisión sistemática.
- Evaluación de los estudios incluidos en la revisión.
- Análisis de los estudios seleccionados que brinden la información necesaria acerca de las técnicas de fototerapia que utilizan nanopartículas de oro que cruzan la barrera hematoencefálica para el tratamiento de gliomas.
- Extracción de resultados de los estudios seleccionados para la comparación de nanopartículas.
- Interpretación de los resultados obtenidos para el cumplimiento de cada uno de los objetivos.
- Conclusión con la opción de fototerapia más eficaz para la reducción de tumores cerebrales.

Cronograma:

Actividad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- [2] V. C. Sekhar, G. Viswanathan, and S. Baby, "Bacopaside II nanoparticles inhibit proliferation of C6 glioma cells," *Phytomedicine Plus*, vol. 1, no. 3, p. 100040, Aug. 2021, doi: 10.1016/J.PHYPLU.2021.100040.
- [3] T. Dai, K. Jiang, and W. Lu, "Liposomes and lipid disks traverse the BBB and BBTB as intact forms as revealed by two-step Förster resonance energy transfer imaging," *Acta Pharm. Sin. B*, vol. 8, no. 2, pp. 261–271, Mar. 2018, doi: 10.1016/J.APSB.2018.01.004.
- [4] S. Dixit, T. Novak, K. Miller, Y. Zhu, M. E. Kenney, and A. M. Broome, "Transferrin receptor-targeted theranostic gold nanoparticles for photosensitizer delivery in brain tumors," *Nanoscale*, vol. 7, no. 5, p. 1782, Feb. 2015, doi: 10.1039/C4NR04853A.
- [5] A. E. Pall, L. Juratli, D. Guntur, K. Bandyopadhyay, and K. C. Kondapalli, "A gain of function paradox: Targeted therapy for glioblastoma associated with abnormal NHE9 expression," *J. Cell. Mol. Med.*, vol. 23, no. 11, pp. 7859–7872, Nov. 2019, doi: 10.1111/JCMM.14665.
- [6] H. S. Kim, S. J. Lee, and D. Y. Lee, "Milk protein-shelled gold nanoparticles with gastrointestinally active absorption for aurotherapy to brain tumor," *Bioact. Mater.*, vol. 8, pp. 35–48, Feb. 2021, doi: 10.1016/J.BIOACTMAT.2021.06.026.
- [7] C. Goubault *et al.*, "Radiosensitizing Fe-Au nanocapsules (hybridosomes®) increase survival of GL261 brain tumor-bearing mice treated by radiotherapy," *Nanomedicine Nanotechnology, Biol. Med.*, vol. 40, p. 102499, Feb. 2022, doi: 10.1016/J.NANO.2021.102499.
- [8] L. Juillerat-Jeanneret, "The targeted delivery of cancer drugs across the blood–brain barrier: chemical modifications of drugs or drug-nanoparticles?," *Drug Discov. Today*, vol. 13, no. 23–24, pp. 1099–1106, Dec. 2008, doi: 10.1016/J.DRUDIS.2008.09.005.

Evaluación (marcar con una X):	<input type="checkbox"/>	Aceptado	<input type="checkbox"/>	Condicionado	<input type="checkbox"/>	Rechazado
---------------------------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	------------------

Firma del alumno

**Nombre y firma del profesor
de la materia**

Nombre y firma del asesor

**Nombre y firma del
evaluador**

**Nombre y firma del
evaluador**